

N.A.B.U.

Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires

2020

N° 1 (mars)

NOTES BRÈVES

4) Innana et Ebiḫ 19 — Dans NABU 2019/89, J. Keetman a remis en question la traduction de saḡ gur₄-gur₄ par "faire rouler les têtes"¹⁾ et proposé "die Köpfe verbeulen" (Keetman 2019). Ce sens serait dérivé de "dick machen" (> "Beulen machen" > "verbeulen"). Quoiqu'il ne l'écrive pas explicitement, il semble nier l'existence d'un verbe gur₄ "(faire) rouler". Curieusement, il ne mentionne pas dans sa note un passage

important (discuté dans mon commentaire; v. Attinger 1998:183), à savoir *Uru ammaïrabi* XXI 74 (cf. Volk 1989:200): saĝ-du ^{ĝes}ella₂ [g]ur/^rkur₄¹-ra-am₃ mi-ni-ib₂-gur₄-gur₄-re-e-en = *qaq-qa-da-a-ti ki-ma/GIM pu-uk-ki ku-ub/kub-bu-ti uš-ta-naq-ra-ar* "Köpfe, die (wie) schwere (Holz-)Kugeln sind, lasse ich [Innana] rollen" (ainsi Volk 1989:205; commentaire pp. 243 sq.).

Il faut distinguer en fait kur₄ "être/devenir/rendre épais" (et sens dérivés) de gur₍₄₎², correspondant à l'akkadien *qarāru* et signifiant "se tordre, se tortiller" et "(faire) rouler"³. On le rencontre, dans des passages souvent difficile, soit seul ("se tordre": Išme-Dagan AB 82; "se tortiller" Descente d'Innana 229 et 256), soit dans les expressions **a gur** "rouler (larmes)"⁴ (Cavigneaux, ASJ 9, 65:2⁵), CT 58, 20 ii 15), ^{ĝes}naĝa₃ **gur**₍₄₎-**gur**₍₄₎, litt. "faire tourner (les pilons) sur/dans (bi₂-) les mortiers", d'où "moudre dans des mortiers" (Alster 1997:320, UET 6, 335 et SP 3.39)⁶, **saĝ(-du) gur**₄ "faire rouler les têtes" (Innana et Ebiḫ 20 et *Uru ammaïrabi* XXI 74) et **šu gur**₍₄₎ "se tordre les mains" (Descente d'Innana 389a(?)), "se tordre" (Skly. 56 iii 45 et passages parallèles⁷, CT 17, 19:17).

Dans ces conditions, il me semble inutile de postuler pour Innana et Ebiḫ 19 une acception de kur₄ par ailleurs non attestée.

Notes

1. Ainsi Attinger 1998:169. Contrairement à ce que suppose Keetman, cette traduction n'est pas usuelle ("wie normalerweise übersetzt wird").
2. Je lis, non sans hésitation, kur₄ si GUR₄ signifie "(être/rendre) épais" (et sens dérivés), gur₄ seulement s'il signifie "se tordre, rouler". PrEa 27 a kur. Dans Ea I 23-25, B a kur pour *kabru* et *rabû*, mais gur pour KA.KA.SI.GA. C distingue en revanche gu-ur = *kabru*, qu-ur = KA.KA.SIG.GA et ku-ur = *rabû*; avant tout l'opposition entre gu-ur = *kabru* et ku-ur = *rabû* est suspecte. Emar VI/4, 21:452' a ku.ur [GUR₄...]. Diri Nippur 66-69 enfin a (pour GUR₄.GUR₄) gu-ur-gu-ur aussi bien pour "(être) épais" que pour "se tordre"; v. aussi CAD K 22 s.v. *kabru*. En ce qui concerne les graphies non-standard de kur₄ "(être/rendre) épais", etc., on a gi₇-r dans Ezinam-brebi 168 IIIu (Ur), ku-r dans Innana C 1 C (Nippur) et kur₆ dans Ninisina D 7 B (Ur). Pour gur₄ "se tordre", les textes lexicaux plaident dans leur majorité pour /gur/; noter aussi gu-r dans Cavigneaux, ASJ 9, 65:2.
3. Sur gur₍₄₎ "se tordre", etc., cf. CAD G 47 sq. s.v. *garāru* A, Krecher 1966:173 sq., Attinger 1998:183, George 2002:143, Johnson/Geller 2015:212 et Ludwig/Metcalf 2017:18 ad 82.
4. Sur a gur, v. George 2002:143.
5. /gur/ écrit gu-r.
6. Sur les problèmes soulevés par ces deux passages, v. Attinger 2019, note à propos de ^{ĝes}naĝa₃.
7. V. Krecher 1966:173 sq.

Bibliographie

- ALSTER, B. 1997: *Proverbs of Ancient Sumer*.
 ATTINGER, P., 1998: Inana et Ebiḫ, ZA 88, 164-195.
 — 2019: *Lexique sumérien-français* [...]. <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> > Dokumente.
 GEORGE, A.R. 2002: How Women Weep? Reflections on a Passage of Bilgames and the Bull of Heaven, dans: S. Parpola and R.M. Whiting (ed.), *Sex and Gender in the Ancient Near East: Proceedings of the 47th Rencontre Assyriologique Internationale*. Helsinki, July 2-6, 2001. Part I, 141-150.
 KRECHER, J. 1966: *Sumerische Kultlyrik*.
 JOHNSON, J. Cale and GELLER, M.J. 2015: *The Class Reunion— An Annotated Translation and Commentary on the Sumerian Dialogue Two Scibes*. CM 47.
 KEETMAN, J., 2019: Innana macht dicke Köpfe, NABU 2019/89.
 LUDWIG, M.-C. and METCALF, C. 2017: The Song of Innana and Išme-Dagan: An Edition of BM 23820+23831, ZA 107, 1-21.
 VOLK, K. 1989: *Die Balaĝ-Komposition Úru àm-ma-ir-ra-bi. Rekonstruktion und Bearbeitung der Tafeln 18 (19ff.), 19, 20 und 21 der späten, kanonischen Version*. FAOS 18.

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>
 Neuchâtel (SUISSE)